

A IDEIAÇÃO SUICIDA NA CLÍNICA DE BASE FENOMENOLÓGICO - EXISTENCIAL

 DOI: 10.5281/zenodo.6969916

Geni Teresinha Dutra Astine

Psicóloga Clínica

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo compreender a ideação suicida pela perspectiva da psicoterapia fenomenológico-existencial. Adotando como metodologia uma revisão bibliográfica, discutimos inicialmente a temática do suicídio e suas concepções ao longo do tempo até a atualidade. No contexto social como o que vivemos, o suicídio é mais comumente compreendido sob duas vertentes: uma que explica que tal ato provém de um transtorno psíquico ou da incapacidade da pessoa em não conseguir lidar com as adversidades da vida, e outra que responsabiliza o campo social por tal ato do indivíduo. Buscamos, em seguida, os fundamentos da clínica de cunho fenomenológico-existencial. Tal abordagem, que traz uma concepção de homem e de mundo, em que ambos se constroem em um processo de influência mútua, conduz sua clínica em um processo de desconstrução de categorizações ou determinações prévias à situação em que o cliente traz, seja ela qual for. É a partir dessa premissa, que este estudo se pautará para a compreensão da ideação suicida presente na clínica psicoterápica de base fenomenológico-existencial. Concluímos que o ato voluntário de pôr fim à vida pode ser assistido no contexto psicoterápico através de um outro olhar que não aquele apenas da psicopatologia ou de categorizações, julgamentos e rótulos, frequentemente atribuídos a pessoas que cometem tal ato. Nesse sentido, a clínica fenomenológico-existencial buscará compreender os sentidos que estão envolvidos na ideação suicida daquele que busca ajuda psicoterápica, levando a pessoa a refletir sobre isso.

Palavras-Chave: Suicídio; ideação suicida; psicoterapia fenomenológico-existencial.

ABSTRACT

This work aims to understand suicidal ideation from the perspective of existential-phenomenological psychotherapy. Adopting a literature review as a methodology, we initially discuss the theme of suicide and its conceptions over time to the present day. In the social context in which we live, suicide is more commonly understood under two aspects: one that explains that such an act comes from a mental disorder or the person's inability to deal with the adversities of life, and another that makes the field responsible social by such act of the individual. We then look for the foundations of the existential-phenomenological clinic. Such an approach, which brings a conception of man and the world, in which both are built in a process of mutual influence, leads their clinic in a process of deconstruction of categorizations or determinations prior to the situation the client brings, whatever it may be. It is from this premise that this study will be guided to understand the suicidal ideation present in psychotherapeutic clinic with

a phenomenological-existential basis. We conclude that the voluntary act of ending life can be assisted in the psychotherapeutic context through a different perspective than that of psychopathology or categorization, judgments and labels, often attributed to people who commit such an act. In this sense, the existential-phenomenological clinic will seek to understand the meanings involved in the suicidal ideation of those who seek psychotherapeutic help, leading the person to reflect on this.

Keywords: Suicide; suicidal ideation; psychotherapy existential-phenomenological.

Introdução

O fenômeno do suicídio tem se destacado como uma das problemáticas centrais na área da saúde pública. Diversos saberes têm buscado entendimento e respaldo que possam orientar suas ações acerca dele. A Psicologia se apresenta como um desses saberes que busca compreender esse fenômeno e também apontar estudos consistentes que possam clarificá-lo.

Quem é esse sujeito que diz não à existência e tira a vida com as próprias mãos? A princípio, é uma pessoa que, com seu ato, desorganiza a dinâmica familiar, social e médica. Ao dizer não à existência, o sujeito desestabiliza a ordem, posto que o suicida é aquele que subverte a ordem médica, contraria as leis cristãs e desafia a lógica capitalista de uma pessoa não mais produtiva.

O suicídio, compreendido como um ato voluntário de pôr fim à vida, sofreu diversas concepções ao longo da história da humanidade, indo desde gesto heroico até ser atribuído a sentimentos do denominado “vazio existencial”. No contexto social-histórico como o que vivemos, o suicídio é mais comumente relacionado à incapacidade da pessoa em não conseguir lidar com as demandas da nossa era. Nesta, em que não é permitido falhar ou errar, muitas pessoas sentem-se incapazes, até mesmo esgotadas, para atender a essa demanda, a esse imperativo de sucesso, lançando-se num transtorno existencial, que, por vezes, se precipita para um ato suicida. O suicídio, muitas vezes, se configura, assim, como uma saída do sujeito para se livrar da sua incapacidade de atender às expectativas do mundo.

A ideação suicida, ou seja, a intenção da pessoa em cometer suicídio, se relaciona, assim, à angústia por uma existência que, de alguma forma, não corresponde aos significados dados pelo sujeito, sendo o suicídio aquilo que se apresenta como único sentido em determinado momento. O sujeito com ideação suicida seria aquele mergulhado numa angústia profunda, angústia sentida no corpo

sob a forma de dor. “Dói o corpo, dói o peito, dói à alma” (ANGERAMI-CAMON, 1992, p. 22). Para Fogel (2010), a dor é uma condição existencial, intrínseca à vida e inescapável. Nesse sentido o suicídio se coloca como a dor do viver. No entanto, é comum atribuírem a essa dor a causa precipitante do ato suicida, quando afirmam que matar-se é a única forma de livrar-se dela.

O presente estudo se pautará na psicologia de base fenomenológico-existencial para a compreensão do suicídio, buscando analisar como essa psicologia compreende esse fenômeno. Heidegger (2009, apud PIETRANI, 2019) refere-se ao mundo moderno como um mundo da desmedida, pois impera nesse mundo a lógica da produtividade sem limites, que nunca cessa, levando a pessoa a se distanciar do seu próprio limite. Os limites do que se pode e não se pode, do que se deve e não se deve, passam a ser referidos por normas e critérios externos. Ao ignorar a relação daquilo que faz sentido para a pessoa, isso se coloca, algumas vezes, como o motivo pelo qual a sua “dor” seja vivenciada de uma forma intensa, gerando, algumas vezes, a ideação suicida.

O tema deste estudo, portanto, refere-se à compreensão da clínica de base fenomenológico-existencial para a situação de ideação suicida. Ou seja, através da psicologia fenomenológico-existencial se procurará refletir sobre a decisão da pessoa em terminar com a própria vida.

Objetivos

2.1 Objetivo Geral

O objetivo deste estudo é compreender a situação de ideação suicida pela perspectiva da psicologia fenomenológico-existencial na clínica. Ou seja, buscaremos refletir sobre o fenômeno do suicídio presente na clínica psicoterápica, pela visão da psicologia de base existencial.

2.2 Objetivos Específicos

- 1) Descrever como a concepção acerca do suicídio se desenvolveu ao longo da história da humanidade;
- 2) Compreender como o tema da ideação suicida e do suicídio é considerado na contemporaneidade;
- 3) Descrever os principais conceitos da psicologia de base fenomenológico-existencial.

4) Compreender como a clínica psicológica de base fenomenológico-existencial atua em situações de ideação suicida.

Justificativa

O comportamento suicida causa impactos importantes na sociedade em geral e nos serviços de saúde. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), citados pela Organização das Nações Unidas (ONU) (2020), mais de 800 mil pessoas cometem o suicídio todos os anos ou 01 suicídio a cada 40 segundos. Para cada suicídio, segundo a instituição, aproximadamente 135 pessoas sofrem o luto ou de alguma forma sofrem os impactos desse fenômeno. Isso corresponde a 108 milhões de pessoas por ano que sofrem as consequências da morte voluntária de um parente ou alguém próximo (ONU, 2020). Os dados oficiais indicam que o Brasil é o oitavo país com o maior número de suicídios no mundo e os estudos sobre o assunto parecem ser ainda insuficientes.

Para Angerami-Camon (1997), a sociedade contemporânea também apresenta características que colaboram para que o homem experiencie o desespero existencial. A desprezível realidade dos grandes centros urbanos, “a solidão e o tédio existencial, angústia e outras formas de desespero da existência humana corroem um sem número de pessoas” (p. 19). É devido a isso que, em muitas situações, a pessoa percebe no suicídio uma possibilidade para a sua existência. O tédio existencial, ao ser percebido como uma forma de desespero pode ser compreendida como a situação em que a pessoa sofre a dor do existir, de ver o tempo passar e não estar colocando em prática o desenvolvimento de suas potencialidades.

Nesse sentido é que compreendemos a relevância do tema, voltando a atenção da Psicologia para ele como um comportamento humano que vem se amplificando em nossos dias. Consideramos que o olhar da psicologia existencial não partirá de categorizações, julgamentos, rótulos, mas como uma ciência que tem como objeto de estudo o homem com toda a sua complexidade, um homem que vive sua existência pautada pelo paradoxo e pela contradição. Desse modo, acreditamos que a psicologia fenomenológico-existencial muito pode contribuir dada sua visão de homem como um ser-no-mundo, um ser que se constitui no mundo, que tem sua existência imbricada nessa relação, onde uma das possibilidades é o suicídio.

A clínica fenomenológico-existencial possibilita o psicoterapeuta reconhecer os sentidos e significados que estão envolvidos naquilo que o cliente traz. Dessa forma, ao se abrir para os sentidos do fenômeno que se apresenta, foge-se de uma lógica de causalidade comum aos métodos científicos tradicionais, para um olhar voltado à singularidade daquele que chega pedindo ajuda. Nesse sentido, o homem é compreendido como alguém que se constrói na relação com o mundo. Portanto, sua existência é um projeto que está sempre por se fazer e será feito no mundo, em um processo que termina na morte. Em seu projeto de ser, o homem é visto pelo existencialismo como um ser de possibilidades, que constrói a partir de suas escolhas, escolhas sempre permeadas pela angústia, pois são sempre limitadas pelo mundo.

Nesse sentido, pode-se levantar as seguintes questões: considerando a pessoa como um ser de possibilidades e escolhas, como dialogar com essa concepção de homem diante da ideação suicida? É possível pensar o suicídio sem as noções de causa e efeito?

Metodologia

Este trabalho terá como metodologia uma revisão bibliográfica com os principais autores que discutem sobre o suicídio e a ideação suicida, perpassando pela história do suicídio ao longo do tempo, bem como pela perspectiva da psiquiatria e da psicologia tradicional, para chegarmos à perspectiva de base fenomenológico-existencial e como esta última dialoga sobre a questão. Em uma busca preliminar sobre o assunto, foram selecionadas publicações que correspondessem aos descritores “suicídio e ideação suicida”; “suicídio e clínica fenomenológico-existencial” no portal de periódicos CAPES/MEC, Scielo e Google Scholar. Dessa forma, tomamos como base autores como: Minois (1995/2018), Feijoo (2019), Bertolote (2012), Lessa (2018), entre outros.

Referencial Teórico

Visando atingir nosso objetivo de compreender como a clínica fenomenológico-existencial atua em situações de ideação suicida, buscaremos, em nosso Referencial Teórico, analisar como o suicídio foi concebido ao longo do tempo, até a atualidade, pelo nosso contexto social-histórico, pelas ciências médicas e pelas ciências humanas. Em seguida, descreveremos alguns conceitos-chave que norteiam a

psicologia de base fenomenológico-existencial, para, por fim, compreender como essa clínica atua em situações de ideação suicida.

5.10 suicídio e a ideação suicida

Albert Camus, em *O Mito de Sísifo* (1941/2020), nos coloca frente a frente com questões complexas como o suicídio. Em seu ensaio, Camus ressalta que “só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio” (p. 17). Para ele, analisar se a vida vale (ou não) a pena ser vivida “é responder à pergunta fundamental da filosofia” (p. 17), resposta que deveria ter prioridade entre outras questões da vida.

Segundo Camus, os deuses tinham condenado Sísifo a rolar uma pedra incessantemente até o cume de uma montanha, de onde a pedra rolava novamente montanha abaixo até o ponto de partida, por meio de uma força irresistível, tornando inválido o duro esforço de Sísifo. E assim Camus compara o absurdo da vida do homem com a situação de Sísifo. Ele começa por descrever a condição absurda: grande parte da nossa vida é construída sobre a esperança do amanhã, do amanhã que nos aproxima da morte, e é o último inimigo; no entanto, as pessoas vivem como se elas não tivessem a certeza da morte. O absurdo, descrito pelo autor, encontra-se, assim, na própria ambiguidade da existência, em que esperança e desesperança, tarefa e descanso, viver e morrer fazem parte do cotidiano do nosso existir.

Algumas pessoas parecem que visualizam no suicídio uma maneira de conseguir o que almejam, a saber, extirpar o absurdo da existência. A morte passa, então, a ser uma maneira de escapar desse absurdo. Para Camus, o verdadeiro conhecimento é impossível de ser explicado pela racionalidade da ciência. Ele tenta explicar que no momento em que reflete se a vida merece ou não ser vivida, quando o homem se encontra diante de uma crise na vida, ou seja, do absurdo, o homem tende a iniciar então o diálogo com o suicídio. Segundo o autor, a complexidade da vida perante um mundo problemático, que tem apenas como certeza a morte surge então para o homem. O suicídio parece, segundo Camus, trazer consigo a ilusão de liberdade.

Segundo Camus, o suicídio é individual e imerso em peculiaridades de cada pessoa. A morte voluntária demonstra o reconhecimento da falta de motivação para viver, mas o humano tem apego à vida, mesmo que ele esteja em um momento de crise, aflição ou até mesmo pela perda de um ente querido. Por fim, Camus afirma que o suicídio é arquitetado no coração do homem, em um momento de angústia ou em um momento de quietude com os pensamentos que mais o atormentam.

Com essas reflexões, o filósofo pergunta: “será que a vida exige que escapemos dela pela esperança ou pelo suicídio. Será que ao encontrar o limite da razão para dar conta dos sentidos da vida, é preciso encontrar uma saída? Ou mais vale seguir a vida sabendo que não há saída?” (p.22). Sobre isso Camus declara “Toda a alegria silenciosa de Sísifo consiste em compreender que seu destino lhe pertence e que a rocha é a sua casa” (p.140).

Iniciar nossas reflexões a partir do pensamento de Camus nos instiga a pensar na complexidade que envolve o ato suicida. Segundo Bertolote (2012), a definição para o termo *suicídio* ainda é motivo de divergências. Esse autor informa que o conceito dado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para o suicídio parece ser o mais adequado. A OMS diz que “o suicídio é o ato deliberado, intencional, de causar a morte a si mesmo” (apud BERTOLOTE, 2012, p. 21).

No que se refere à ideação suicida, Silva (2006) reúne as definições de vários estudiosos para sintetizá-la como “como pensamentos, ideias ou ruminções sobre o próprio suicídio ou ameaças claras ou abertas de se matar” (p. 44). Ou seja, nessa situação “o indivíduo é o agente da sua própria morte” (Ibidem).

Pensar nas diversas definições de suicídio e ideação suicida é entender o grau de complexidade que o tema aborda e as diversas nuances que se apresentam como pensamentos sobre porque viver ou porque morrer. Ainda segundo Silva, na psiquiatria, enquanto o suicídio e as tentativas de suicídio são geralmente associados a transtornos psiquiátricos, particularmente depressão, a ideação suicida é, algumas vezes, minimizada por se considerá-la associada ou não a um transtorno psiquiátrico.

5.2 O suicídio ao longo do tempo

O fenômeno do suicídio, segundo Lessa (2018) e Minois (1995/2018), passou por vários atravessamentos no decorrer da história, desde a Antiguidade do mundo grego até os dias atuais. Em cada momento histórico o suicídio foi visto dentro do contexto daquela época.

Houve momentos na história, como na era da Antiguidade greco-romana, em que o suicídio era encarado como uma possibilidade que fazia parte da vida, porém com motivações diversas. Assim, o suicídio era visto como um ato heroico, justificado por “desonra, viuvez, [...] pudor, dentre outras” (LESSA, 2018, p. 114). A pessoa que cometia o ato tinha um lugar de destaque na comunidade e na maioria das vezes o ato suicida tinha uma motivação relacionada a algo em prol da coletividade. Em outras

ocasiões quando o desfecho se dava para resolução de uma situação pessoal era também tido como feito heroico (LESSA, 2018; MINOIS, 1995/2018).

Na Idade Média, o suicídio ganhou status de pecado, ofensa contra Deus e crime contra o Estado, a partir da moral cristã. Nesta, o suicídio sofreu uma interdição e o ato ganhou a ideia de blasfêmia contra as leis divinas, obtendo um status de tabu, ganhando um estigma moral com conotações de comportamento desviante. Santo Agostinho (354-430) retomou e transformou as ideias defendidas por Platão, onde ele afirma que, como a vida é um presente de Deus, desfazer-se dela é o mesmo que contrariar a vontade de Deus e isso passaria a significar rejeição ao próprio Deus (apud LESSA, 2018). Matar-se passou a ser um pecado mortal. Botega (2015) se refere assim à noção de suicídio na Idade Média: “Ninguém tem o direito de espontaneamente se entregar à morte sob o pretexto de escapar aos tormentos passageiros, sob pena de mergulhar nos tormentos eternos” (p. 19-20).

No século XIII outro importante teólogo, São Tomás de Aquino, trouxe em sua teologia que o suicídio não deixava chance de arrependimento e por isso era o pior dos pecados, os suicidas então passaram a ser considerados os mártires de Satã. Seguindo esse pensamento, o direito civil inspirou-se no direito canônico e acrescentou às penas religiosas as penas materiais. O suicida passou a ser considerado responsável por seu ato (*felô de se*) e seus bens eram confiscados pela coroa e seus familiares privados da herança (BOTEGA, 2015).

A era moderna, por sua vez, se inicia pelo vislumbre do homem pelas descobertas científicas, concedendo às coisas da natureza e também ao comportamento humano um caráter científico, ou seja, assim com as ciências da natureza passaram a estudar seus objetos por um viés pragmático, o comportamento humano também passou a ser analisado também por essa forma.

Em seu livro *O Deus Selvagem*, Alvarez (1999, apud BOTEGA, 2015) cita que o ato suicida foi retirado da área da condenação espiritual da alma suicida e transformado num problema mental. Segundo Alvarez, o suicídio moderno foi retirado do mundo frágil e impermanente dos seres humanos e trancado nas categorizações da ciência

Assim, o século XVII foi marcado por uma mudança na forma como se concebia o suicídio até o momento. As interdições tradicionais em torno da morte voluntária eram desafiadas, e o suicídio passou a ser concebido como dilema humano. Ele passa então por conotações de ambiguidade de julgamentos, constituindo-se antagônico à

ideia de saúde, bem-estar e qualidade de vida, pois desafiava a ciência, e principalmente a medicina, que se voltava para esses aspectos e despontava como importante área da época (BOTEGA, 2015; MINOIS, 1995/2018; LESSA, 2018).

5.3 O suicídio e a contemporaneidade

As atribuições acerca do suicídio, conforme vimos, foram se configurando com o passar do tempo, recebendo uma conotação histórica de acordo com cada momento histórico e as concepções morais de cada época. Atualmente ocorre uma valorização e supremacia da vida, da saúde e da felicidade. Considerando esse critério, o suicídio é visto como um ato que deve ser controlado, combatido, a partir de estratégias de tratamento, prevenção e cura (LESSA, 2018).

Para Botega (2015), na contemporaneidade, o suicídio sofreu fortes influências que se consolidaram desde o século XVII, quando o indivíduo era visto como pecador, agora passa a ser uma vítima: vítima de uma decepção amorosa, de uma organização política e econômica, das misérias humanas e de uma vida aparentemente sem sentido. Com o crescente número de estudos científicos sobre o suicídio, incluindo as ciências humanas, a bioética e a neurociência, tais questões passaram a ser analisadas sob o viés da psicopatologia e não mais como algo presente na existência.

Feijoo (2019) pontua que o suicídio ganhou conotações especiais na era contemporânea, através de uma forma pragmática de compreensão, a qual se orienta frequentemente sob duas perspectivas: uma recai “sobre o caráter individual da decisão de cometer suicídio, a outra defende a perspectiva da responsabilização do social” (FEIJOO, 2019, p. 159). Na primeira, de caráter individual, o suicídio é visto como um transtorno psíquico ou uma falta de ajustamento do indivíduo às exigências do mundo contemporâneo; na outra, o suicídio é visto como um problema social, que, com suas pressões por produtividade, deixa a pessoa em uma condição tal que o suicídio lhe parece a única saída. Em ambas as visões, tanto os profissionais da área da psiquiatria, como aqueles das áreas sociais e humanas, como a Sociologia e a Psicologia, atuam com o objetivo de procurar prevenir o ato suicida ou extirpar a ideia suicida da “mente” da pessoa. Ou seja, esses profissionais tendem a buscar as causas que influenciam sobre a decisão da pessoa em pôr fim à vida, para evitar que ela cometa tal ato. A autora compreende que essas ciências, ao agirem assim, deixam de olhar a motivação própria da pessoa para o cometimento do ato suicida, pois se atêm às causas gerais que estariam envolvidas nessa decisão. Dessa forma,

esses profissionais se distanciam da pessoa com a queixa de ideação suicida, para colocar a teoria na frente.

5.4 O suicídio na literatura

O suicídio também foi tema constante na literatura, peças teatrais, na arte enfim. Mencionamos anteriormente o suicídio no livro *O mito de Sísifo*, de Albert Camus (2008). Mas esse tema também aparece na peça teatral de Shakespeare, *Hamlet* e em *Romeu e Julieta*, bem como se faz presente no romance *Os sofrimentos do jovem Werther*, de Goethe, os quais apresentaremos aqui.

No início do século XVII, entre 1509 e 1602, nos palcos europeus, William Shakespeare (1603/2000) apresenta a peça *Hamlet*, príncipe da Dinamarca, onde o tema suicídio aparece como um dilema humano. “Ser ou não ser, eis a questão”, “existir ou não existir”, “viver ou morrer” é a angústia de Hamlet. Sua vida está cheia de tormentos e sofrimentos, e a sua dúvida é se será melhor aceitar a existência com a sua dor inerente ou acabar com a vida. Hamlet continua o seu questionamento “Morrer... dormir: não mais” (p. 118) “Dizer que rematamos com um sono a angústia. Se a vida é um constante sofrimento, a morte parece ser a solução, porém a incerteza da morte supera os sofrimentos da vida” (Shakespeare p118) O personagem do drama de Shakespeare continua: “Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e flechas com que a Fortuna, enfurecida, nos alveja, ou insurgir-nos contra um mar de provocações e em luta pôr-lhes fim? Morrer... dormir” (p. 118).

A peça, situada na Dinamarca, conta a história de como o Príncipe Hamlet tenta vingar a morte de seu pai, Hamlet, que havia sido executado por Cláudio, seu irmão, que o envenenou e em seguida tomou o trono, casando-se com a rainha, mãe de Hamlet. “Ser ou não ser” acabou por se tornar um questionamento existencial amplo. Para além de se escolher e tomar decisões frente aos fatos da vida, a frase se tornou uma pergunta sobre a própria existência, sobre morrer ou viver.

Romeu e Julieta, a história trágica do amor de dois jovens, é o título de uma outra tragédia de Shakespeare (1597, apud HELIODORA, 2006), uma obra imortal da literatura marcada pelo suicídio, que começa da seguinte forma:

Duas famílias notáveis da linda Verona, onde a história se passa, transformam em guerra as desavenças antigas, manchando de sangue as suas mãos. Após a morte de Paris, Romeu toma o veneno. Quando Julieta desperta e compreende que Romeu tomou o veneno, ela se mata com o punhal de seu

amado. Por fim, proibidos de viverem essa história de amor, eles escolhem a morte (apud, HELIODORA, 2006, p. 125)

O século XVIII-XIX foi marcado pela criação de um dos mais importantes movimentos literários: o Romantismo, caracterizado pela idealização amorosa, a subjetividade, a presença do pessimismo e o sentimento nacionalista. *Os sofrimentos do Jovem Werther* são definidos como um marco na literatura alemã e mundial, segundo Backes (2010). Escrito em 1771, por Johann Wolfgang von Goethe, foi uma das obras que mais influenciaram os jovens do período. A obra relata a paixão intensa de Werther por Charlotte, e o faz em forma de confissão e ao mesmo tempo de expressão de seus sentimentos, por meio de cartas. Werther é marcado por uma paixão profunda e infeliz. Ele é correspondido no amor, porém sofre com a impossibilidade de consumá-lo, pois o objeto do seu amor, a jovem Charlotte, encontra-se prometida a outro homem. E é em meio a esse enredo de amor ideal e impossibilidade que surge o sentimento de autodestruição de Werther.

Os Sofrimentos do Jovem Werther, segundo Backes, remete a uma autobiografia, por considerar que tal história retrata também uma passagem da própria história de Goethe, que tinha vivido situação semelhante. Mas, a questão principal no romance é que ela chegou a ser censurada na época por conta da onda de suicídios que teria gerado entre jovens leitores. Esse fato gerou a expressão *efeito Werther*, utilizado para designar os suicídios que seguem um modelo. Segundo Backes (2010), “*Werther* foi um testemunho de como a literatura tinha poder de agir na sociedade. Não foram poucos os suicídios atribuídos ao romance. O bispo, Lorde Bristol, chegou a acusar *Werther* de ser uma obra imoral” (s/p), por influenciar os jovens ao suicídio.

A diversidade e a contradição de sentimentos vividos pelos personagens da obra mostram também a diversidade de emoções existentes na existência. Mais uma vez, parece que ideal e realidade se chocam, vida e morte se misturam diante dos acontecimentos e da complexidade que é o viver.

5.5 Psicologia Fenomenológico-existencial: principais fundamentos

A psicologia fenomenológico-existencial se construiu sob a influência da Fenomenologia de Edmund Husserl e do Existencialismo de Soren Kierkegaard, Jean Paul Sartre e Martin Heidegger. Neste estudo daremos ênfase à filosofia de Heidegger e de Sartre.

Com base na Fenomenologia, essa corrente defende que o psicólogo assuma uma postura antinatural, que consiste em se voltar ao fenômeno sem nenhum conceito prévio, teórico, seja da ciência, do senso comum ou da sabedoria da vida (REHFELD, 2013).

O existencialismo é a filosofia que centra sua reflexão sobre a *existência humana*, ou seja, a vivência do sujeito, considerada em seu aspecto singular e ao mesmo tempo concreto porque se faz no cotidiano do existir. Isso parte da origem do termo “Existencialismo”, que foi originado a partir da palavra *Existência* (do latim *existentia*, derivada de *ex-sistere*), que significa surgir; sair de um domínio, um esconderijo; um movimento para fora (GILES, 1989; PENHA, 2001).

É nesse sentido que se compreende o homem pela visão existencialista: um ser que se encontra sempre em relação com o mundo, estando sempre em um aberto nessa relação, constituindo-se no mundo e com ele. Ou seja, o homem está sempre em um movimento para fora de si e esse movimento o leva ao mundo. Portanto, o homem para ser o humano que é, precisa do mundo. É esse processo de relação mútua que o Existencialismo considera que o homem se faz (PENHA, 2001).

Desse modo, compreende-se que o homem não pode ser determinado, definido, apreendido por nada, porque sua existência é sempre um aberto, está sempre por se definir. Há sempre a possibilidade de um novo modo de o homem se mostrar, se dar, se relacionar, se apresentar.

O homem, a partir da era moderna, tem se esforçado para colocar a ciência, que pode ser definida como “um conjunto de proposições verdadeiras conectadas por relações fundamentais” (HEIDEGGER, 1971. apud FORGHIERI, 2002, p. 27), como uma forma generalizada de compreensão das coisas. Mas a investigação científica pode não ser o único modo possível de compreensão do homem, “pois o ser humano é essencialmente inerente ser-no-mundo” (HEIDEGGER, 1971, apud FORGHIERI, 2002, p. 27).

Mas ser-no-mundo não significa dizer que o homem se encontra entre a natureza, ao lado de plantas, objetos e outros homens. Ser-no-mundo, expressão criada por Heidegger (2012, apud PIETRANI, 2014), que tem sua tradução do original conhecido como *Dasein*, é estar nesse processo contínuo de relação com o contexto histórico em que ele é lançado, em um processo de influência mútua. O homem, como ser-no-mundo, está sempre entre os limites do dentro e do fora, em um movimento constante de estar no mundo, imbricado com ele.

Segundo Forghieri (2002), os acontecimentos da vida diária evidenciam o quanto o homem está implicado no mundo: a aflição sentida quando se escorrega e cai, o ficar desapontado e confuso ao perder o chão no qual se apoia, faz o homem sentir por alguns instantes perdendo o próprio mundo e ao mesmo tempo perdendo a si mesmo, sem saber onde está e para onde ir. Para a Psicologia fenomenológico-existencial, baseada na visão existencial de homem e mundo, a identidade de cada um está implicada nos acontecimentos diários vivenciados no mundo e para saber quem se é, precisa de certo modo, saber onde está.

Jean Paul Sartre foi um filósofo francês, que impulsionou o Existencialismo no pós-guerra do século XX. O homem, para Sartre (2013), se define a partir da sua vivência no mundo, das relações que vai estabelecendo ao longo de sua existência, não sendo, portanto, definido por nada que seja anterior a isso. O homem não é dotado de uma natureza humana que explique seu comportamento, pois este é “explicado” no próprio processo de existir, nas relações que o homem estabelece com o outro e com o mundo, pelas escolhas que tece em cada situação.

Além disso, para Sartre (2013), essa definição é feita decidindo, escolhendo, criando entre as diversas possibilidades existentes no mundo, o que lhe confere a *liberdade existencial*, que é inerente à existência. “Se, com efeito, a existência precede a essência, nunca se poderá recorrer a uma natureza humana dada e definida para explicar alguma coisa; dizendo de outro modo, não existe determinismo, o homem é livre, o homem é liberdade” (Sartre, 1945/2013, p. 24).

Sobre a obra *Romeu e Julieta*, de Shakespeare, mencionada no tópico anterior, Sartre (apud CAMPAGNARO, SEMENSATO e VIEIRA, 2013) pontua que “esse ideal irrealizável (...) não é assimilável ao amor, na medida em que o amor é um empreendimento, ou seja, um conjunto orgânico de projetos rumo a minhas possibilidades próprias” (p 17). Esse conflito do amor irrealizável e projetos possíveis é o que, segundo Campagnaro, Semensato e Vieira vem referenciando e caracterizando a cultura ocidental. Dessa forma, uma das principais obras de Sartre, *O Ser e o Nada*, é utilizada como base da discussão sobre o suicídio, em que um dos temas centrais da filosofia sartriana, a saber, o conflito do ser-Em-si e do ser-Para-si aparecem na questão do suicídio.

Segundo Marques (1998), o “em-si” é o mundo, o mundo das coisas materiais. O “em-si” é o ser. Ele é idêntico a si mesmo. O “em-si” se esgota em ser o que ele é.

O “para-si”, segundo a autora, é “o ser da consciência” (p. 76), um ser que se constrói continuamente.

Sartre dialoga que a morte seria uma passagem para um absoluto não-humano, o morrer é viver as possibilidades do não, é a vida em morte, é o marco determinante para o fim da existência. Essa existência finita atribui ao homem o caráter de totalidade, de uma forma individualizada, só eu posso me completar, já que ninguém pode morrer por mim, só eu posso interromper meus projetos de vida, com a minha morte. O homem é o ser que existe, existe no mundo e recria a si e ao mundo, o para-si, ao contrário de outros seres e objetos que apenas são, o em-si. O homem é diferencial porque é um ser para-si e “o fato de estar-no-mundo constitui por si só, determinante de muito sofrimento e desespero” (YAZBECK, 2005, p. 141-167)

A clínica fenomenológico-existencial

A abordagem fenomenológica-existencial, por sua vez, em sua clínica, busca devolver ao homem o cuidado por sua existência e sua tutela sobre ela. Heidegger (2009 apud FEIJOO, 2004) faz uma diferenciação entre duas formas de se cuidar do outro: uma de caráter de substituição, que Feijoo denomina como *preocupação substitutiva*. Esta é a preocupação com a qual na maior parte das vezes tentamos lidar com o outro, isto é, no modo de substituir e querer livrar o outro do que ele tem de fazer. em que se tenta passar para a existência do outro, substituindo a liberdade e a responsabilidade que lhe são inerentes. Em outras palavras, tenta-se tutelar o outro em suas escolhas e possibilidades. A outra é de caráter libertador (*preocupação libertadora*), quando aquele que cuida se coloca junto a existência do outro, sem querer escolher e viver por ele. Em uma preocupação libertadora se acolhe uma vida em sofrimento, mas sem querer tutelar e ser responsável por essa existência, deixando o outro livre para si mesmo.

Quando se tutela o outro, ocupa-se um lugar de saber sobre o modo como o outro deve comportar-se e tiramos dele o poder de decisão sobre sua vida, restringindo sua liberdade de decisão e julgamento, e assim assume-se um lugar de saber sobre o outro. Costa (2015, p 87) argumenta que este é justamente o modo como a psicologia tradicional vem se posicionando em sua prática clínica, como alguém que detém às chaves que solucionam o sofrimento psíquico. A possibilidade libertadora é a que Heidegger destaca a autonomia do outro, na forma de não tutelar

a sua responsabilidade de ser, mas acompanhar e fornecer espaço para que ele encontre os sentidos de suas decisões deixando-o livre para tomá-las.

A partir dessa compreensão, segundo Feijoo (2004), o psicólogo da perspectiva de base fenomenológico-existencial não trabalha com concepções de explicações baseadas em um modelo (histórico ou de qualquer outro tipo) de funcionamento mental, psíquico ou biológico. Essa psicologia, baseada no método fenomenológico, trabalha na clínica, procurando descrever o fenômeno que aparece, que é a vivência do cliente, que aparece pela fala dele, seu modo de expressão etc. O terapeuta, nessa perspectiva irá acompanhando o fenômeno, apontando-o para o cliente, em um processo de facilitador. Assim, a psicologia fenomenológico-existencial tem uma postura descritivo-fenomenológica e não explicativa, se interessando mais em deixar que os temas, sejam eles quais forem, surjam, e acompanhar o cliente em seu relato e como ele relata, ao invés de buscar uma causa através de uma resposta teórica ou do senso comum.

Na visão dessa abordagem, todo transtorno existencial deve ser considerado em sua singularidade, por mais que existam elementos apresentados pelos manuais de psicologia, psiquiatria etc. Por exemplo, os esquizofrênicos alucinam, mas o sentido das suas alucinações e os sofrimentos correspondentes são sempre singulares. E são esses sentidos que o psicólogo de base existencial irá buscar. Esses sentidos é que serão trabalhados e não a construção de uma teoria do “delírio”, nem a busca de sua correção.

À psicologia clínica fenomenológico-existencial [...] caberia recuperar o pensamento meditante, de modo a levar o homem a refletir sobre o sentido das coisas e, assim, não se perder no mundo [...] da impessoalidade, podendo resgatar a sua singularidade. Exercitando, ao máximo, uma preocupação libertadora, tal psicologia permitirá que o homem se dê ao seu modo, livre para si mesmo (FEIJOO, 2004, p. 15).

Conforme vimos anteriormente, Heidegger (apud FORGHIERI, 2002; PIETRANI, 2019) volta-se ao homem enquanto relação com o mundo, isto é o Dasein – ser - aí, relação esta que é sempre anterior a qualquer definição sobre o homem. Com base nessa noção, a clínica fenomenológico-existencial reconhece que o existir humano é da ordem do imprevisível e que, portanto, o homem está sempre se construindo, se fazendo, em um processo contínuo e mútuo de relação com o mundo. Nesse sentido, sendo imprevisibilidade, como poderia o terapeuta aconselhar, orientar o cliente? Sendo assim, não é pertinente aconselhar o outro em suas escolhas, ou

indicar caminhos, seja a partir de experiências próprias do terapeuta, seja por teorias científicas ou outras vias. É nesse sentido que pretendemos compreender como a clínica fenomenológico-existencial atua frente ao fenômeno da ideação suicida.

Resultado/Discussão: A ideação suicida pela perspectiva da clínica fenomenológico-existencial

Conforme vimos em nossa fundamentação teórica, a morte voluntária é um fenômeno que sempre esteve presente na existência humana e que envolve as determinações de uma época, bem como a decisão daquele que pretende pôr fim à própria vida. Pretendemos pensar a questão do suicídio, tomando como referência a psicologia fenomenológico-existencial, através do método fenomenológico e de sua visão de homem existencialista.

Nesse sentido, a partir do método fenomenológico, a decisão da pessoa pela morte voluntária é compreendida, colocando-se em suspenso conceitos e teorias sobre esse fenômeno presentes no contexto histórico atual, como uma patologia, menos ainda como algo que tem que ser interditado a qualquer custo. Mas, como uma questão a ser problematizada na clínica, buscando o sentido que se encontra envolvido nessa escolha, de forma singular. Dessa forma, a clínica fenomenológico-existencial sustentará sua prática na escuta daquele que procura ajuda por querer dar fim à sua vida em motivos e não em causas. Segundo Feijoo (2019), as causas são buscadas por uma ideia de causa e efeito, por influência do pensamento científico, pragmático, E, sendo assim, tende a se basear aquilo que o cliente traz em teorias ou concepções generalizadas sobre o suicídio. Buscar os motivos, para a autora, implica em olhar de forma singular para as motivações da pessoa, as relações que ela tece com sua escolha pela morte voluntária. A autora entende que não há apenas um sentido para a decisão de pôr fim à vida. Por isso, é que não podemos, na clínica, nos adiantar em interpretações, e afirmar que o suicídio é um ato de coragem ou de covardia, como frequentemente é dito pelo senso comum; ou como patologia, como defende as ciências da atualidade, ou qualquer outra explicação. O suicídio é um ato que tem sua complexidade e que, como tal, precisa ser acompanhado a partir da própria experiência daquele que busca cometer tal ato.

Uma explicação frequente no senso comum (e até em algumas teorias) para o suicídio é a falta de sentido na vida ou a busca por um sentido da existência humana. Nessa visão, o ser humano está, a todo o momento, buscando encontrar um sentido

para sua vida. Para a psicologia fenomenológico-existencial, não é possível tal diagnóstico prévio, uma vez que, sendo ela fenomenológica, irá partir do fenômeno, ou seja, daquilo que se apresenta na clínica e é mostrado pelo cliente. Isso também se aplica à ideação suicida. Faz-se necessário acompanhar em cada caso, em cada pessoa, em cada situação, as motivações – singulares – que levam a pessoa a fazer tal escolha.

Escolha não porque ela é livre para fazer o que quer, mas pela indeterminação da própria existência. Sendo sua existência indeterminada, ou seja, sempre em construção, o homem tem que lidar com as situações que lhe chegam do mundo a todo momento. Essa lida, o homem o faz em um campo de possibilidades.

A abordagem fenomenológico-existencial busca compreender a existência humana em sua totalidade, pelas possibilidades existenciais do homem como um *Dasein*, da liberdade de escolha do sujeito frente a essas possibilidades.

O psi de base existencial terá um olhar sobre a pessoa que procura a clínica com a temática da ideação suicida como alguém que, em algum momento, ficou restrito a uma única possibilidade, “esqueceu-se” que, como ser-no-mundo (*Dasein*), sua existência pode se dar sob várias formas. Com essas considerações, compreendemos que a atuação do psicólogo existencial, com base na fenomenologia e no existencialismo, se volta para levar o cliente, no espaço da clínica, de forma reflexiva, a pensar sobre o exercício de sua liberdade existencial que agora parece estar restrita a uma única possibilidade, a de antecipar sua morte.

Em uma perspectiva fenomenológico-existencial em psicologia, baseando-se em Heidegger, Feijoo (2018) considera que o modo de ser do homem se constrói por meio das determinações de sua época, ou seja, daquilo que sua época orienta como sendo adequado, bom, correto. Por isso, é que precisamos saber como cada época tomou o significado do suicídio para podermos compreender aquilo que estava envolvido nessa decisão. As reações da sociedade e as medidas legais impostas às pessoas que decidem se matar diferem em cada período, indo desde a valorização do ato até a punição, conforme vimos em nosso trabalho.

Com esse pano de fundo, podemos compreender tal tema na clínica, sabendo que ele é vivenciado pela pessoa também sob paradigmas diversos na perspectiva moderna, “que afirma veementemente que o suicídio se encontra na contramão da natureza humana, como uma única e definitiva verdade” (FEIJOO, 2018, 158-173). E, assim, iremos propiciar um espaço na clínica para buscar compreender aquilo que

está também envolvido na decisão daquela pessoa de pôr fim à vida, deixando que apareça como fenômeno, ou seja, que apareça ao modo que é.

Olhar para o suicídio na clínica existencial exige que o terapeuta tenha uma postura fenomenológica, ou seja, que tenha uma atitude antinatural. Uma atitude antinatural, implica em suspender qualquer perspectiva moral, teórica. Ou seja, implica em não *naturalizarmos* o fenômeno como coisa dada e acabada. Para poder sustentar uma atitude antinatural do fenômeno suicídio, segundo Feijoo (2016, p. 98), precisamos suspender fenomenologicamente as ideias que são comumente atribuídas ao ato de pôr fim à própria vida, para, dessa forma, podermos ficar mais próximos daquele que nos diz na clínica não querer mais viver. Significa receber e acompanhar essa pessoa sem a referência de uma moral normativa que diz o que é normal ou patológico, certo ou errado. Ao fazer assim, podemos acompanhar o fenômeno da ideação suicida sem partir de concepções acerca dela, tais como doença, patologia, controle etc. Assim, segundo também Lessa (2018), faz-se necessário estar com aquele que se encontra envolvido com o desejo de morrer, sem nenhum posicionamento pré-concebido, atravessado por regras morais ou estigmatizantes.

Portanto, na clínica fenomenológico-existencial, o terapeuta irá levar o cliente a refletir sobre a restrição existencial em que ele se encontra frente seu campo de possibilidades, como um ser livre. Ainda assim, não cabe ao terapeuta indicar caminhos ou soluções para um suposto desespero da pessoa frente à vida, e nem tampouco se colocar no lugar do saber absoluto, mas sim levar o cliente a refletir, diante da ideação suicida, sobre sua existência como um campo de possibilidades.

Trata-se de ir ao encontro do fenômeno no modo como ele se apresenta, seja qual modo for. Trata-se de compreender o fenômeno a partir do campo no qual ele se apresenta para a partir daí levar o indivíduo a refletir sobre o que de fato está em questão no seu sofrimento.

Porém, Pompeia e Sapienza (2011) alertam sobre a dificuldade do terapeuta em voltar-se ao fenômeno (no caso, a ideação suicida) como ele se apresenta, com as contradições que podem estar presentes ali, uma vez que a terapia moderna tende a olhar para as coisas sob a luz da racionalidade, do pragmatismo. Sobre isso, esses autores dizem que:

no enxergar sob a luz da razão, pode haver clareza, mas não há intimidade com o que é visto. E o saber se faz na intimidade. O saber é sempre um sabor, e o sabor é o gosto do que ingerimos, do que incorporamos, é algo que sentimos na boca. O saber se faz na proximidade (POMPEIA, SAPIENZA, 2011, p. 151).

Portanto à psicoterapia fenomenológico-existencial cabe buscar o sentido das coisas para o cliente. No entanto é o cliente que traz a questão a ser discutida. Feijoo (2004) diz que ao terapeuta cabe: a serenidade, a aceitação e a compreensão, da seguinte forma: **serenidade** para possibilitar ao cliente pensar as suas questões; **aceitação**, no sentido de aceitar que a existência (no sentido da relação homem-mundo) pode ocorrer sob várias possibilidades, o que implica que ela pode se dar de formas contraditórias, de formas não muito claras etc. Aceitar o modo com que o cliente traz suas questões, partindo delas sem pré julgamentos ou juízos de valor de qualquer natureza; a **compreensão** significa buscar o sentido do que é trazido pelo cliente em sua singularidade, tecendo e destecendo junto com ele o “emaranhado” de sua existência que ali se apresenta. Com isso, compreendemos que o terapeuta, baseando-se no método fenomenológico e nas concepções existencialistas, deve deixar de lado as certezas sobre como deve ser sua atuação frente à temática da ideação suicida, abolir a ideia de verdades universais sobre essa questão e colocar-se junto às diversas possibilidades com que o fenômeno da ideação suicida pode se apresentar na clínica.

Consideramos oportuno concluir nossas reflexões com o conto de Machado de Assis (1876/ s/d), *To be or not to be*, em que esse grande autor descreve os esforços do personagem André Soares para atingir um cargo hierarquicamente mais alto em seu trabalho, que aumentaria sua renda. Como não consegue atingir seu objetivo, André lança-se então à decisão de pôr fim à vida. O personagem então toma a barca Rio-Niterói, com a intenção de se jogar na Baía de Guanabara. Contudo, já na barca, André Soares fica vislumbrado com a beleza de uma mulher e acaba por “esquecer” sua ideação suicida e a segue na chegada à Niterói, buscando fazer contato com ela. Ele consegue então conversar com ela e os dois iniciam um relacionamento. Machado (1876/s/d) termina seu conto, dizendo que “o suicídio depende mais das impressões e disposições do momento, que da gravidade do mal” (s/p). Com isso, ele parece nos alertar, tal qual a ideia que tentamos passar sobre a clínica fenomenológico-existencial frente a decisão de alguém pela morte voluntária, é que esta pode não estar atrelada

a causas precisas, mas as relações que se estabelecem entre o homem e o mundo, na lida dessa relação.

Considerações Finais

O objetivo deste estudo foi compreender a situação de ideação suicida pela perspectiva da psicologia fenomenológico-existencial na clínica. Ou seja, buscamos refletir sobre o fenômeno do suicídio presente na clínica psicoterápica, pela visão da psicologia de base existencial e compreender a ideação suicida pela perspectiva da psicologia fenomenológico-existencial.

Para atingir nosso objetivo, procuramos compreender inicialmente como o suicídio teve diversas concepções ao longo do tempo. Na era da Antiguidade greco-romana, o suicídio era encarado como uma possibilidade que fazia parte da vida, porém com motivações diversas, podendo ser visto até mesmo como um feito heroico. Na Idade Média, o suicídio já passa a receber status de pecado, pois, dentro da moral cristã, seria uma ofensa contra Deus. Assim, o suicídio passou a ter status de tabu, ganhando um estigma moral com conotações de comportamento desviante. Chegamos no contexto social-histórico atual, em que o suicídio é geralmente compreendido sob duas formas: uma que explica que tal ato provém de um transtorno psíquico, e outra que coloca no campo social a responsabilidade por tal ato do indivíduo. De qualquer modo, o suicídio passou a ser uma questão para as ciências médicas e as ciências humanas. Na contemporaneidade, o suicídio sofre fortes influências da Idade Média, quando o indivíduo que cometia o suicídio era visto como pecador, agora passa a ser visto como um doente, um ser transtornado.

Com o crescente número de estudos científicos sobre o suicídio, incluindo as ciências humanas, a bioética e a neurociência, tais questões passaram a ser analisadas sob o viés da psicopatologia e não mais como algo presente na existência. Vimos também que o suicídio foi tema constante na literatura, peças teatrais, etc. O suicídio foi contextualizado no livro *O mito de Sísifo*, de Albert Camus (2008), e também aparece nas obras de Shakespeare, *Hamlet* e em *Romeu e Julieta*, bem como se faz presente no romance *Os sofrimentos do jovem Werther*, de Goethe.

Em seguida, buscamos descrever alguns conceitos-chave que norteiam a psicologia de base fenomenológico-existencial, para, por fim, compreender como essa clínica atua em situações de ideação suicida. Baseando-se no Existencialismo, a

clínica fenomenológico-existencial reconhece que o homem está sempre se construindo, se fazendo, em um processo contínuo e mútuo de relação com o mundo. Sendo assim, não é apropriado o terapeuta aconselhar o outro em suas escolhas, ou indicar caminhos, quer seja de suas vivências, quer seja de teorias científicas ou ainda de concepções do senso comum.

É nesse sentido que compreendemos como a clínica fenomenológico-existencial atua frente ao fenômeno da ideação suicida. A posição ímpar ocupada por esta abordagem no cuidado com a ideação suicida diferencia-se da ciência moderna que busca a todo custo encontrar formas de manter à vida e evitar a todo custo a ocorrência da morte, recaindo assim em uma lógica de causalidade, buscando encontrar causas para poder evitar o suicídio. Porém a prática psicológica, baseada na compreensão da fenomenologia existencial, nos aproxima da experiência do outro, para que os conceitos anteriores sobre a questão do suicídio não ocupem o primeiro plano, se naturalizando. A fenomenologia existencial não se baseará em uma suposta estrutura mental humana para compreender o significado da experiência do gesto suicida para o outro. Para esse modelo de clínica, as teorias psicológicas não são suficientes para abranger a existência, pelo contrário, pode acabar por ignorá-la porque delimita, de antemão, a forma de observar um fenômeno.

No que se refere ao suicídio, procura-se manter uma atitude fenomenológica, de maneira que o que está envolvido quando alguém pensa em pôr fim à própria vida, possa aparecer. O método fenomenológico trabalha na clínica, procurando descrever o fenômeno do suicídio, acompanhando-o à medida que surge e, apontando-o para o cliente, procura buscar os sentidos que estão ali emaranhados.

Assim a Psicologia Fenomenológico-Existencial tem uma postura descritivo-existencial e não explicativa, procurando acompanhar a questão do suicídio tal como se apresenta, do que buscar uma causa através de uma resposta teórica ou do senso comum. Essa corrente da psicologia reconhece o caráter da indeterminação e imprevisibilidade do existir, portanto, não adota uma preocupação substitutiva, que vai tutelar o outro em suas escolhas. Centrando sua reflexão sobre a *existência humana*, ou seja, sobre a vivência do sujeito, o terapeuta adotará a preocupação libertadora, em que a pessoa, após realizar essa reflexão, se apropria daquilo que está em questão em sua ideação suicida e, assim, fica livre para realizar suas escolhas, agora com mais clareza.

Este trabalho, apesar de breve, despertou nesta autora a importância de se compreender o suicídio como um tema complexo, que não pode ser meramente reduzido à ideia de interditar ou não interditar. Foi possível verificar que tal temática, como tudo que diz respeito à existência humana, precisa ser “saboreada”, utilizando do termo de Pompeia e Sapienza (2011, p. 151). Ou seja, precisa ser refletida com proximidade por aquele que deseja terminar sua vida, olhar para a questão com intimidade, e não uma reflexão que apenas se dá pelo saber teórico e estatísticas.

Além disso, estudar o tema do suicídio pela visão da psicologia fenomenológico-existencial confirmou o interesse desta autora por essa abordagem. Confirmou também a compreensão da proposta de sua clínica, que busca se aproximar do homem e de suas relações, colocando-os em primeiro plano, o que vai na contramão de um mundo que, parece, cada vez mais, procura transformar aquilo que é da esfera humana em fórmulas químicas, em diagnósticos precisos e exatos, em dados estatísticos.

Referências

ASSIS, Machado de. To be or not to be. (Publicado originalmente em *Jornal das Famílias*, 1876). Disponível em: <http://www2.uol.com.br/machadodeassis>.

BACKES, Marcelo. Prefácio. In: GOETHE, Johann Wolfgang. **Os sofrimentos do jovem Werther** [recurso eletrônico] Porto Alegre: L&PM, 2010.

BERTOLETE, José Manuel. **O suicídio e sua prevenção**. São Paulo: Ed. UNESP, 2012.

BOTEGA, José Neury. **Crise Suicida: avaliação e manejo**. Porto Alegre: Artmed, 2015.

CAMUS, Albert. **O mito de sísifo**. 21ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2020. (Obra publicada originalmente em 1941).

CASSORLA, Roosevelt M.S. **O que é o suicídio**. São Paulo: Ed. Abril Cultural, Brasiliense, 1985.

FEIJOO, Ana Maria Lopez Calvo. A psicologia clínica e o pensamento de Heidegger em “Seminários de Zolikon”. **Revista Fenômeno Psi**. Ano 2, nº 01, RJ: Ed. IFEN, Maio/2004.

FEIJOO, Ana Maria Lopez Calvo. Suicídio: uma compreensão sob a ótica da psicologia existencial. **Arquivos Brasileiros de Psicologia**. Rio de Janeiro, vol. 71, nº 1, p. 158-173. 2019.

FOGEL, Gilvan. **O homem doente do homem e a transfiguração da dor**. Rio de Janeiro, RJ: Mauad, 2010.

FORGHIERI, Yolanda Cintrão. **Psicologia Fenomenológica**: fundamentos, método e pesquisa. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.

GILES, T. R. **História do existencialismo e da fenomenologia**. São Paulo: E.P.U., 1989.

LESSA, Maria Bernadete M. F. Um estudo sobre a moralização do suicídio. In: FEIJOO, Ana Maria Lopez Calvo de (org.). **Suicídio**: Entre o Morrer e o Viver. 1ª ed. Rio de Janeiro, RJ: IFEN, 2018.

MARQUES, Ilda H. Sartre e o Existencialismo. **Metanóia**. Nº 1, p. 75-80. Julho, 1998.

MINOIS, George. **História do suicídio**: a sociedade ocidental diante da morte voluntária. (Tradução por Fernando Santos). São Paulo: Editora UNESP, 2018. (Obra publicada originalmente em 1995).

ONU – Organização das Nações Unidas. **Em Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, OMS ressalta importância de parcerias e ações de combate**. ONU News. Saúde. 2020. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2020/09/1725792>. Acesso em: 10/05/2021.

PENHA, José. **O que é Existencialismo**. São Paulo: Ed. Brasiliense, 2001 (Coleção Primeiros Passos).

PIETRANI, Elina Eunice M. A psicologia fenomenológico-hermenêutica e a desmedida do trabalho na contemporaneidade. In: DIAMANTINO, R. M. **Conhecimento e diversidade em psicologia**: abordagens teóricas e empíricas. Ponta Grossa, PR: Atena Editora, 2019.

PIETRANI, Elina Eunice M. **O processo de seleção de pessoal em Psicologia na era da técnica**: reflexões sob a perspectiva fenomenológico-hermenêutica. Dissertação de mestrado. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Instituto de Psicologia. 2014.

REHFELD, Ari. Fenomenologia e Gestalt-terapia. In: FRAZÃO, Lílian M.; FUKUMITSU, Karina O. (org.) **Gestalt-terapia**: fundamentos epistemológicos e influências filosóficas. São Paulo: Ed. Summus, 2013.

SARTRE, Jean Paul. **O existencialismo é um humanismo**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. (Obra publicada originalmente em 1945).

SHAKESPEARE, William. **Hamlet**. Versão para E-book. 2000. Disponível em: www.ebooksbrasil.com. (Obra publicada originalmente em 1603).

SILVA, Viviane Franco. **Ideação suicida**: um estudo de caso-controle na comunidade. Dissertação de Mestrado apresentada à Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, para obtenção do título de Mestre em Ciências Médicas, área de concentração em Saúde Mental. Campinas, SP: UNICAMP, 2006.

YAZBECK, André C. A ressonância ética da negação em Sartre. **Cadernos de Ética e Filosofia Política**, vol. 7, n. 2, 2005, p. 141-164.